

Mineral bulaqlara əsaslanan turizm və rekreasiya xidmətlərinin inkişaf istiqamətləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826907>

Abdulla Elşən oğlu Rzayev

Doktorant,

*Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu*

E-mail: rzayevabdulla65@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-8874-7515>

Xülasə: Mineral bulaqlar sağlamlıq və istirahət turizminin inkişafı üçün ən qiymətli təbii sərvətlərdən biridir. Şəhər əhalisinin sayının artması və ekoloji problemlərin artması ilə rekreasiya fəaliyyətlərinə maraq artmaqda davam edir. Bu baxımdan termal turizmin turizm və rekreasiya sahəsində əhəmiyyətli payı var. Müalicəvi xüsusiyyətləri, ekoloji əhəmiyyəti və turist cəlbediciliyi onları davamlı turizmin tərkib hissəsinə çevirir. Məqalədə turizm xidmətləri üçün əsas kimi mineral bulaqların əsas imkanları və problemləri araşdırılır. Beynəlxalq təcrübə, infrastrukturun inkişafı, ətraf mühitin mühafizəsi və sosial-iqtisadi təsirə xüsusi diqqət yetirilir. Tədqiqat vurğulanır ki, mineral bulaqların turizmə effektiv inteqrasiyası regional inkişaf üçün katalizator rolunu oynaya bilər, əhalinin sağlamlığını möhkəmləndirir və destinasiyaları qlobal turizm sənayesində daha rəqabətli edə bilər. Məqalədə həmçinin Azərbaycanın və dünya təcrübəsinə toxunularaq bu sahədə ümumi vəziyyət və gələcək irəliləyişlər öyrənilməyə çalışılır.

Açar sözlər: *mineral(termal) bulaqlar, turizm xidmətləri, sağlamlıq turizmi, termal turizm, rekreasiya resursları*

Development directions of tourism and recreational services based on mineral springs

Abstract: Mineral springs are one of the most valuable natural resources for the development of health and recreational tourism. With the increase in the number of urban populations and the increasing environmental problems, the interest in recreational activities continues to grow. In this respect, thermal tourism has a significant share in the field of tourism and recreation. Healing properties, environmental significance, and tourist appeal render them an integral part of sustainable tourism. The paper explores the main opportunities and challenges of mineral springs as a basis for tourism services. Special focus is placed on international experience, infrastructure development, environmental protection, and socio-economic impact. The study emphasizes that effective integration of mineral springs into tourism can act as a catalyst for regional development, consolidate public health, and make destinations more competitive in the global tourist industry. The article also tries to study the general situation and future progress in this field by touching on the experience of Azerbaijan and the world.

Keywords: *mineral(thermal) springs, tourism services, health tourism, thermal tourism, recreational resources*

Giriş

Müasir dövrdə turizmin inkişafı yalnız ənənəvi istirahət formaları ilə məhdudlaşmır. Artan orta ömür müddəti, şəhər həyatı və dünyanın gələcəyini təhlükə altına alan ekoloji problemlər insanların sağlamlıq və rifah axtarışı, ekoloji təmiz mühitə marağı, təbii müalicəvi vasitələrdən istifadə tələbini getdikcə artırır. Dünyada müalicə-sağlamlıq xidmətləri iqtisadiyyatının ümumi həcmi ABŞ-ın Florida ştatında yerləşən Qlobal Sağlamlıq İnstitutunun(ing.*Global Wellness Institute*) 2024-cü ilin noyabr ayında açıqladığı illik monitorinq nəticələrinə əsasən 2023-cü ildə dünya üzrə müalicə-sağlamlıq iqtisadiyyatının ümumi həcmi 6.32 trilyon ABŞ dolları təşkil edir ki, 2028-ci ildə bu rəqəmin 9 trilyon ABŞ dollarına yaxınlaşacağı ehtimal edilir. 2023-cü ildə dünya üzrə müalicə-sağlamlıq turizminin iqtisadi həcmnin 830.2 milyard ABŞ dolları olduğu, bundan əlavə 62.7 milyard ABŞ dolları həcmində məbləğində bu məqalənin əsas mövzusunı təşkil edən mineral(termal) sular turizminin payına düşür.(Global Wellness Economy Monitor, 2024: s. iv-v)

Bu baxımdan mineral bulaqlar turizm xidmətlərinin formalaşmasında mühüm yer tutur. Dünyanın müxtəlif regionlarında mineral bulaqlar əsasında fəaliyyət göstərən sanatoriyalar, spa mərkəzləri və sağlamlıq turizmi obyektləri həm iqtisadi, həm də sosial baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan da daxil olmaqla bir çox ölkələrdə mineral bulaqlar mövcuddur. Məsələn, Çexiyada Karlovi-Varı, Macarıstanda Budapeşt ətrafı, Fransada Vişi rayonu, Rusiyada Stavropol diyarındakı Kislovodsk ərazisindəki suları və.s əraziləri misal göstərmək mümkündür. Təbii ki, mineral bulaqlardan təkə turizm sahəsində deyil, həmçinin əhalinin məişətində, qablaşdırılma sonrası istehlak sənayesində, termal tipli(qeyzer) bulaqlardan evlərinin qızdırılmasında belə istifadə olunur. Mineral suların istifadəsi zamanı ekoloji aləmə zərər vurulmaması və onun dayanıqlı inkişafın əsas məsələlərindən biri olan təbii resursların ən optimal halında gələcək nəsillərə ötürülməsi məsələsini də diqqətdə saxlamaq gərəklidir. Mineral bulaqların turizm-rekreasiya təsərrüfatında istifadəsi isə milli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, regionların inkişafı və əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılması üçün böyük potensial yaradır. Çoxsaylı mineral bulaqlarına sahiblik edən respublikamız da bu baxımdan dünyanın “mineral sular muzeyi” adlanır. Bu məqalədə mineral bulaqlara əsaslanan turizm və rekreasiya xidmətlərinin inkişaf istiqamətləri, mövcud problemlər və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan perspektivlər araşdırılır.

Təhlil və müzakirə

Əsas anlayışlar. Mineral bulaqların turizm resursu kimi əhəmiyyətindən danışmağa başlayarkən ilk öncə müalicəvi mineral suları, onların mənşəyini, fiziki-kimyəvi xassələrini, müxtəlif xəstəliklər zamanı orqanizmə təsirini və onların tətbiqi məsələlərini öyrənən balneologiya(lat. balneum –vanna, çimmə + ... logiya) sahəsində mineral sulara nə kimi tərif verildiyinin, mineral bulaqların müalicəvi-kimyəvi xüsusiyyətlərinin nə olduğunun və onların tarixən sanatoriya(həmçinin kurort) zonaların salınması və işləyişində nə kimi rola sahib olduqlarının açıqlığa qovuşdurulması çox böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Belə ki, verilən tərifə görə mineral sular dedikdə- bioloji aktiv xüsusiyyətlərə malik, tərkibində həll olmuş şəkildə lazımi miqdarda müxtəlif kimyəvi komponentlər(əsasən də radioaktiv), üzvi maddələr və qazlar iştirak edən və insan orqanizminə açıq fizioloji təsirlərə malik olan yeraltı sular başa düşülür.(Kazımov və digərləri, 2008: s. 133) Balneoloqların 1911-ci ildə Almaniyanın Nauhaym şəhərçiyində keçirilən iclasında qərara alınmışdır ki, mineral sular həmin sular hesab edilsin ki, onların tərkibində bərk maddələrin miqdarı 1qr/l-dən daha artıq olsun.(Əliyev, 2000: s. 166) Mineral sular ehtiva etdikləri minerallaşma dərəcəsinə görə müalicəvi və sənaye məqsədli istifadə oluna bilirlər. Nümunə olaraq, minerallaşma dərəcəsi 50 q/l-dən artıq olan sular *şoraba sular* adlandırılır və bu yüksək konsentrasiyalı sular daha çox sənaye sahələrində istifadə olunur. Bəzən bir-birinin sinonimi kimi işlədilən mineral və termal suların fərqləndirilməsi də vacibdir. Mineral sular qruplaşdırılarkən əsas xüsusiyyət kimi kimyəvi tərkib əsas götürülür, həm soyuq, həm də isti olmaqları mümkündür. Müalicəvi içkilər, müalicə-profilaktika və rekreasiya məqsədləri üçün istifadə olunur. Termal sular isə yeraltından çıxan, temperaturu 20-25°C-dən yuxarı olan sulardır. Onların əsas fərqləndirici xüsusiyyəti temperaturudur. Belə ki, hərəarəti 20-37 °C hərəarəti olan sulara subtermal və ya ilıq su, hərəarəti 37-42°C intervalında olanlara termal və ya isti sular, hərəarəti 42°C -dən yüksək olan sulara isə çox isti və ya hipotermal sular deyilməkdədir. Termal sular çox vaxt vulkanik və ya geotermal mənşəli olur. Əsasən hamam, spa, müalicəvi vannalar, enerji istehsalı kimi sahələrdə istifadə olunur. Məsələn, Azərbaycanda indiyədək qeydə alınan 1014 təbii mineral su çıxışlarının 500-dən artıq bir qisminin istilik dərəcəsinin 30 °C-dən artıq olduğu müəyyənləşdirilmişdir ki, onlar daha çox kəşfiyyat quyularının köməklili vasitəsilə Kür çökəkliyində, Quba-Xaçmaz və Masallı-Lənkəran-Astara zonalarında aşkar edilmişdir. (Kazımov və digərləri, 2008: s. 134)

Balneologiyada ən geniş istifadə edilən mineral sular qrupuna karbon qazlı, kükürlü, radonlu, silisiumlu, yodlu-bromlu və yüksək minerallaşmaya malik xlorlu sular aid edilir.

Karbon qazlı(CO₂) mineral sular ən qiymətli mineral su qrupu sayılmaqdadır. Müalicə əhəmiyyətinə malik bu sulardan qaraciyər, böyrək və həzm orqanlarının xəstəliklərinin

müalicəsində geniş istifadə olunur. Bu tipli sular qablaşdırılaraq həm süfrə suyu, həm də müalicəvi su kimi əhalinin istehlakına verilir.

Kükürd qazlı(H₂S) mineral sular isə təbiətdə ən çox geniş yayılan mineral sular qrupudur ki, bu cür sulara təbiətdə bir çox yerdə rast gəlmək mümkündür. Kükürd mineral suların tərkibində həm *sərbəst*, həm də *həll olmuş* şəkildə tapıla bilər. Ölkəmizdə kükürlü sular daha çox Böyük Qafqaz və Abşeron yarımadasında geniş yayılmışdır. Dünyada isə kükürlü sularla zəngin Jeleznovodsk yatağını misal göstərmək mümkündür.

Metan qazlı(CH₄) mineral sular sinfinə daxil olan bulaqlar adətən neft və qaz hasilatının yüksək olduğu ərazilərdə ortaya çıxır. Çökmə süxurlarla əlaqədar olan bu bulaqlar bəzən yer səthinə yanar halda da çıxa bilər. Azərbaycanda Abşeron, Kür-Araz ovalığı və Talış dağları ərazisində bu cürə qaynar su mənbələri mövcuddur. Bunlardan əsasən dəri xəstəlikləri və daxili orqanların iltihabı kimi vəziyyətlərdə istifadə olunur.

Azot qazlı(N) mineral sular sinfi isə daha öncə haqqında danışdığımız kükürlü və metan qazlı mineral sulara nisbətən təbiətdə daha az yayılmışdır. Bunlara daha çox tektonik qırılmalara malik ərazilərdə rast gəlinir. Bu sular sinfinin dünyadakı ən məşhur nümunəsi Gürcüstandakı Tsxaltuba sularıdır. Orada ərazi ilə eyniadlı kurort mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda Böyük Qafqazın cənub yamacları və Talışda bu sular sinfinin mövcud olduğu məlumdur.

Radon qazlı(R_n) sinfinə malik sular isə radioaktiv elementlərin parçalanması nəticəsində ortaya çıxırlar. Bu suların ortaya çıxmasında əsas rolu uyğun hidrogeoloji vəziyyətin oynadığını söyləyə bilərik. Bu sular *süzülmə əmsali az olan ərazilərdə* müşahidə edilir və daha çox *kiçik debit* göstəricilərinə malik olur. Misal olaraq, Pyatiqorsk və Altay vilayəti kimi ərazilərin adını çəkmək mümkündür.

Dəmirli-mərgümüşlü mineral sular tərkibindəki elementlərin yüksək konsentrasiyası səbəbindən orqanizmə güclü farmakoloji təsir göstərir. Bu tip sulara əsasən dəmir üstünlük təşkil edir ki, bu da onların müalicəvi effektivini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Çox vaxt bu elementlər sulfat ionları (SO₄²⁻) ilə birlikdə rast gəlinir və belə sular adətən oksidləşmiş filiz yataqları zonalarında, həmçinin vulkanik mənşəli süxurların yayıldığı ərazilərdə formalaşır. Azərbaycan ərazisində dəmirli-mərgümüşlü sular əsasən Naxçıvan MR və Kiçik Qafqaz dağlıq zonasında geniş yayılmışdır. Tədqiqatlar göstərir ki, bu sular xüsusilə mədə-bağırsaq traktı və uroloji xəstəliklərin müalicəsində əhəmiyyətli nəticələr verir.

Sağlamlıq turizmi

Bəzən “müalicə-sağlamlıq”, bəzən sadəcə “sağlamlıq” və bəzən isə “medikal turizm” adlandırılan turizmin bu növünün bir çox fərqli tərifi mövcuddur. Ümumdünya Turizm Təşkilatının tərifində bu turizm növü "insanların rifahını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə sağlamlıq mərkəzlərinə, xüsusən də kurortlara baş çəkmək" kimi müəyyən edilir.(Eriş&Batur, 2020: s. 51) MDB məkanındakı daha çox istifadə edilən tərifinə görə isə “Müalicə-sağlamlıq turizmi rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin dövlət sərhədləri daxilində və dövlət sərhədlərindən kənarında minimum 20 saatdan, maksimum 6 ayadək müddətə hərəkətini nəzərdə tutur. Bu turizm növü insan orqanizminin müxtəlif xəstəliklərinin profilaktikası və sağlamlığın bərpası məqsədlərinə xidmət edir. Müalicə-sağlamlıq turizmi kurortologiya əsasında formalaşır.”(Бабкин, 2008: s. 40) Sağlamlıq turizmi anlayışı müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən fərqli şəkildə izah edilsə də, onların əksəriyyəti müəyyən orqan cəhətlərə malikdir. Bu təriflərə görə, sağlamlıq xidməti əldə etmək istəyən fərd yaşadığı ərazidən kənara çıxmalı və müəyyən bir müddət başqa bir məkanda qalmalıdır. Belə səyahətlərin başlıca məqsədi müalicə, profilaktika və ya ümumi sağlamlıq vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı olur. Digər sözlə, əgər bir şəxs müalicə və ya sağlamlıq xidməti üçün səyahət edirsə, o zaman bu şəxs “sağlamlıq turisti” hesab edilir. Əksər mənbələrdə vurğulandığı kimi, bu kateqoriyaya aid olmaq üçün turistin təyinat məkanında ən azı bir gün, yəni 24 saat qalması zəruri şərt sayılır. Bundan əlavə, sağlamlıq turizminin mahiyyəti təkcə tibbi müdaxilə və ya xəstəliklərin müalicəsi ilə məhdudlaşmır. O, həm də bədənin və ruhun bərpası, profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi, sağlam həyat tərzinin təşviqi ilə bağlı müxtəlif xidmətləri əhatə edir. Bu səbəbdən sağlamlıq turizmi, həm fərdlərin şəxsi sağlamlığına

müsbət təsir göstərir, həm də regionların iqtisadi inkişafına töhfə verən mühüm turizm istiqamətlərindən biri kimi qəbul olunur. Azərbaycanda kurort müəssisələrinin inkişaf tarixi XII əsrdə Naftalan müalicəvi neftindən istifadə başladığı əsas götürülür. Mineral və termal su mənbələrindən istifadə əsaslanan turizmin isə başlanğıc tarixi kimi XIX əsrin ikinci yarısı qəbul edilmişdir. (Dərgahov & Kərimov, 2011)

Mineral bulaqların turizm və rekreasiyada istifadəsi

Sağlamlıq turizmi və termal turizm bir-biriylə daim sıx əlaqədə olmuşdur. Belə ki, termal turizm müalicə-sağlamlıq turizminin tibbi turizm, yaşlı (3-cü yaş turizmi) və fiziki məhdudiyətli (əlil) şəxslər üçün olan turizmi ilə birlikdə 4 qolundan birini təşkil edir. Termal turizmin isə hidroterapiya, balneoterapiya və termal müalicə kimi müxtəlif növləri mövcuddur. (AR Dövlət Turizm Agentliyi, 2021: s. 8-9) 2011-ci ildə İspaniyanın Orense şəhərində II Beynəlxalq Termal Turizm Konqresi keçirilmişdir. Bu tədbirə Ümumdünya Turizm Təşkilatı da dəstək göstərmişdir. Konqres çərçivəsində termal turizm anlayışına aydınlıq gətirilmiş və bu sahənin beynəlxalq səviyyədə qəbul edilən tərifini formalaşdırılmışdır. Belə ki, termal turizm “müalicəvi mineral və termal suların, onların törəmələrinin, həmçinin dəniz suyunun istifadəsinə əsaslanan və tibbi nəzarət altında həyata keçirilən, turist fəaliyyəti ilə uyğunlaşdırılmış xüsusi turizm növü” kimi müəyyən edilmişdir. Bu fəaliyyət sahəsinə həm ən müasir talassoterapiya xidmətləri, həm də İST standartlarına uyğun olaraq tibb mərkəzlərində təqdim olunan spa və sağlamlıq xidmətləri daxil edilir (Crecente, 2011: s. 5). Mineral sulardan sağlamlıq məqsədilə istifadəsinin çox uzun tarixi keçmiş mövcuddur. Belə ki, aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, tunc dövründən başlayaraq 5000 ildir ki, mineral sular Ərəbistan, Misir, İtaliya, İran, Mərkəzi Asiya və Skandinaviya kimi ərazilərdə istirahət və müalicə məqsədilə istifadə edilmişdir. (Erfurt-Cooper & Cooper, 2009: s. 49-51) Azərbaycanda mineral bulaqlardan istifadə ilə kurortlar şəbəkəsi infrastrukturunun qurulması prosesi XX əsrdən etibarən həyata keçirilmişdir. Əlverişli iqlim şəraiti, müxtəlif mineral sular ehtiyatlarından asılı olaraq, respublikanın ayrı-ayrı zonalarında yerləşən zəngin müalicəvi əhəmiyyətə malik təbii kurort və sanatoriyaaların təsnifatı müəyyən olmuş və bununla bağlı müvafiq infrastruktur yaradılmışdır. 1936-cı ildə Kurortologiya və Fizioterapiya İnstitutunun təşkili ilə təbii kurortların elmi cəhətdən tədqiqində yeni mərhələyə qədəm qoyulmuşdur. (*Azərbaycan kurortları*, www.azerbaijans.com) Ölkəmizdə kurortlarda müalicənin əsas amili kimi balneoloji ehtiyatlar əsas götürülür. Bütün mineral və termal suların təsnifatı və istifadəsi balneoloji kurortlara aiddir. Dünyadakı hər növ mineral sular qrupunun demək olar ki, hamısı ölkəmizdə mövcuddur. Azərbaycanda mineral su bulaqlarının temperaturu 4-64 °C arasında dəyişir. Ən soyuq temperatura malik mineral sular Şahdağ və Tufandağın qarlı zirvələri və Xınalıq kəndi yaxınlığında müşahidə olunur. Respublikanın ən yüksək hərərətə malik mineral su bulaqlarına isə Viləşçay hövzəsində yerləşən Qotursu və Donuzütən aiddir. (Гусейнов, 2024) Azərbaycanda əsas müalicə vasitəsi kimi mineral suların istifadə olunduğu əsas iki böyük kurort şəbəkələri zonası mövcuddur ki, bunlardan biri Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşən və “Qalaalti Hotel & Spa” kurort kompleksidir. Buradakı sular hidrokarbonatlı-kalsiumlu-maqneziumludur və müəyyən miqdarda neft, o cümlədən kükürd qoxusu verir. Yüksək xidmət səviyyəsi ilə əlaqədar buraya gələn daxili və xarici turistlərin miqdarı daim artmaqdadır. Kurortdan təkcə xəstələr deyil, istirahət məqsədilə gələn turistlər də istifadə edir. Digər mineral bulaqlara əsaslanan kurort şəbəkəsi isə Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda qurulmuşdur. Lənkəran şəhərində salınan “Lankaran Springs Wellness Resort” kompleksini buna nümunə çəkmək mümkündür. Bu kompleks Sovet dövründən etibarən sanatoriya kimi fəaliyyət göstərmişdir. Buradakı kükürlü sular bir sıra xəstəliklər müalicəsində istifadə olunur. (Talıbov, 2015) Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda digər bir kurort və sanatoriya fəaliyyəti üçün əlverişli ərazi Masallı rayonu ərazisində yerləşir. Azərbaycanda ən müalicəvi və termal xüsusiyyətlərə malik mineral bulaqlara ev sahibliyi edən bu rayonda İstisu sanatoriyası qurulmuşdur ki, buranın suyuna insanlar möcüzə kimi baxmışdır. Belə ki, hidrogen-sulfid, natrium-xlor, kalsium, yod və s. maddələrlə zəngin olan bu kompleksdə bir çox xəstəliklərin müalicəsində effektiv təsir almaq

əlçatandır.

Bu müəssisələrin bəziləri dövlət, bəziləri isə özəl-dövlət ortaqlığı və yaxud tamamilə özəlləşməyə məruz qalan müəssisələrdir. Təəssüf ki, ölkəmizdəki mineral su resurslarından tam şəkildə və dayanıqlı inkişafın prioritet qaydalarına əsaslanan şəkildə istismar hələlik bütöv olaraq mümkün olmamışdır. Lakin son dövrlərdə regionlara ayrılan maliyyələrin və 2024-cü ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mineral suların kadastrı hazırlanması layihəsi ilə bu problemlərin aradan qaldırılacağı güman olunmaqdadır. 2025-ci ilin sonlarında hesabatını açıqlayacaq İşçi Qrupunun fəaliyyəti nəticəsində hazırlanan kadastr sağlamlıq turizminin bu istiqamətdə inkişafına təkan verəcək. Bunun nəticəsində sahibkarlar üçün də əlverişli şərait yaranacağı və investisiyalarından daha düzgün şəkildə istifadə edə biləcəkləri hesablanır. Dünya təcrübəsinə nəzər saldıqda isə onlardan öyrəniləcək bəzi metodların olduğu nəzərə çarpır. Ərazini turizm destinasiya çevirməkdə metodlar kimi Çexiyadakı Karlovı-Varı, Macarıstanda Heviz(Budapeşt), Almaniyada Baden-Baden ərazisi və Rusiyadakı Stavropol diyarında olduğu kimi brendləşmə, müalicə və istirahətinin daha kəskin kombinasiyasını və mədəniyyətlə turizmin qoşalaşdırılması, yəni məsələn Çexiyada olduğu kimi müalicənin yanında həm də mədəniyyət (film festivalı, konsertlər), qastronomiya və incəsənət turizmlərinin də inkişaf etdirilməsi vacib əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, Azərbaycanın mineral sular bazasında sadəcə sanatoriyalar deyil, beynəlxalq səviyyədə tanınan sağlamlıq turizmi mərkəzləri formalaşdırmaq mümkündür.

Nəticə

Məqalədəki təhlil göstərir ki, mineral bulaqların bir çox sinfinin turizm və rekreasiya sahəsində çox ciddi əhəmiyyətləri mövcuddur. Mineral bulaqların turizm xidmətlərinə inteqrasiyası həm iqtisadi, həm sosial, həm də ekoloji baxımdan strateji önəmi danılmazdır. Bir çox xəstəliklərin müalicəsində dərman və preparatlar qədər yüksək önəmə sahib olan mineral bulaqlara əsaslanan turizmin xeyli qədim və geniş həcmli tarixi mövcuddur. Onların əsasında formalaşacaq turizm obyektləri ölkələrin beynəlxalq turizm bazarında rəqabət gücünü artırmaqla yanaşı, ictimai sağlamlığın qorunmasına və regionların davamlı inkişafına xidmət edir və edəcəkdir. Effektiv idarəetmə, ekoloji mühafizə tədbirləri və beynəlxalq təcrübədən istifadə mineral bulaqların turizm təsərrüfatında uğurlu tətbiqini təmin edə bilər. Dünyada müalicə-sağlamlıq turizminin iqtisadi payı daim artmaqdadır və bunda da mineral bulaqların termal turizmin payı xeyli yüksəkdir. Artıq onların qablaşdırılıb satışı da həyata keçirilir ki, bu da onların brend olaraq tanınmasına xidmət edir. Azərbaycanda mineral su ehtiyatları ilə zəngin bir ölkə kimi mineral bulaqlar əsasında bir sıra kurort və sanatoriya şəbəkələri qurulmuşdur. Ancaq ölkənin potensialı bundan daha yüksəkdir, bu potensialın artırılması üçün son zamanlarda bəzi addımlar atılmışdır. Bu məqalədə brendləşmə, mədəniyyət və turizmin birləşdirilməsi və müalicə-sağlamlıq turizminin digər turizm növləri ilə kombinasiyalı şəkildə işləyininin qurulması ilə bu sahədə iqtisadi payın artacağına dair tövsiyələr yer almışdır. Və təbii ki, son olaraq bu sahələrə həm dövlət, həm də özəl kapital qoyuluşunun artması sektorun inkişafı baxımından çox vacibdir.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycanda Sağlamlıq Turizminin Cari Vəziyyəti, Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi, 2021-ci il hesabatı.
2. “Azərbaycan kurortları”, https://www.azerbaijans.com/content_892_az.html (İstifadə tarixi: 12 sentyabr 2025)
3. Dərgahov V.S., Kərimov R.N. AZƏRBAYCANDA KURORT-MÜALİCƏ TURİZMİ: İNKİŞAF TARİXİ, MÜASİR VƏZİYYƏT, PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR. Bakı: AZƏRBAYCAN TURİZMİN İNKİŞAFI VƏ REGIONAL PROBLEMLƏR, 2011. XVII, s. 182-192.
4. Əliyev F.Ş. Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları, ehtiyatlarından istifadə və geoekoloji problemləri. Bakı: Çapaşoğlu, 2000. 326 s.

5. Eriş H, Batur S, Sağık Turizmi, s. 45-62, içində red.Eriş H, Sağık Turizmi, Ankara: İksad, 2020. 640 s.
6. Kazımov S.M, Səfərov A.V, Tağıyev İ.İ, Abasov M.M. Ümumi Hidrogeologiya. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: ADNA nəşri, 2007, 155 s.
7. Talıbov S.Ə, Lənkəran-Astara İqtisadi-Coğrafi Rayonunun Rekreasiya-Turizm Ehtiyatlarından Müalicə-Sağlamlıq Turizmində İstifadə İmkanları, Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, №1, 2015. s. 157-164
8. Crecente, M. (2011). Proposed Conclusions: Thermalism. International Congress on Thermal Tourism. Spain. 06.04.2011.
9. Erfurt-Cooper, P., Cooper, M. Health and Wellness Tourism: Spas and Hot Springs // Channel View Publications. – Bristol, UK. 2009.
10. Global Wellness Economy Monitor. (2024), Global Wellness Institute <https://globalwellnessinstitute.org/industry-research/2024-global-wellness-economy-monitor> (İstifadə tarixi: 14 sentyabr 2025)
11. Бабкин А.В. Специализированны виды туризма. Ростов на Дону, Феникс, 2008, 252 с.
12. Гусейнов Х. Ф. Современное состояние лечебно-оздоровительного туризма в Азербайджане. // Medical tourism in the context of globalization – problems, prospects and innovations: II International Scientific and Practical Conference, 11-12 November 2024. с. 221-225